

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРОИЗВОДНОГО ИМИДАЗОЛА

Карабаева А.Н.
Асильбекова А.Д.
Ордабаева С.К.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г.Шымкент, Республика Казахстан
e-mail: arunya-kan66@mail.ru, ordabaeva@mail.ru, asilbekova_akmaral@mail.ru,
тел.: +7 701 273 34 34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185968>

Актуальность: Разработка спецификаций качества и стандартизация нового синтезированного лекарственного соединения является одним из важных этапов внедрения в медицинскую практику новых качественных, безопасных и эффективных лекарственных средств.

Цель исследования: стандартизация и разработка проекта временного аналитического нормативного документа на 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазол.

Материалы и приемы: В работе использованы субстанция и РСО 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола (И-81), субстанции источников и промежуточных продуктов синтеза 2,4,5-трибромимидазол и 2-[4,5-дибром-1-(тетанил-3)имидазолил-2-тио] уксусная кислота (БГМУ, РФ; ЮКМА, РК).

Прибор для определения температуры плавления М70 Melting Point System "Mettler Toledo" (Швейцария), показатели рН растворов сняты на потенциометре рН-150 МА (РФ).

В работе использован прибор ИК-Фурье-спектрометр инфракрасный «ИнфраЛЮМ ФТ-08» (Pike Technologies, РФ). Спектры поглощения растворов регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ "Спектр", РФ) и спектрофотометре APEL PD-303S (Япония) в кюветах с толщиной слоя $l = 1$ см. Комплект оборудования для проведения ТСХ (пластинки «Сорбфил ПТСХ-П-А» (РФ) и «Кизильгель-60» (Германия, Мерк), хроматографическая камера, микрошприцы (МШ-10, МШ-5, РФ), УФ-хроматоскоп УФО-254). Хроматографирование проводилось с использованием жидкостного хроматографа фирмы «Varian ProStar» (Австралия) с колонкой Microsorb - MV 100-5 C18 mm размером 150x4,6 мм с УФ - детектором «Varian Cary-50» (Австралия). Подвижная фаза состава ацетонитрил - вода при подкислении кислотой фосфорной до рН 2,55 (40:60). В работе использованы растворители и реактивы категории «х.ч.» и «ч.д.а.». Валидацию разработанных методик проводили в соответствии с ГФ РК «Валидация аналитических методик и испытаний» (т.1, с.100-112.). Статистическая обработка данных ВЭЖХ-анализа проводилась при помощи программы «ChemStation 3D».

Результаты: Стандартизация исследуемой субстанции 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола проводили на 5 сериях лабораторных образцов. По описанию образцы субстанции И-81 представляют собой светло-желтый мелкокристаллический порошок, без запаха, субстанция *растворима* в хлороформе, диоксане, ДМФА, ледяной уксусной кислоте, при нагревании в этаноле и других низших спиртах, малорастворима в ацетоне, очень мало растворима в ацетонитриле и

гексане, практически не растворима в кислотах и щелочах, а также в этилацетате и бензоле, не растворима в воде и эфире,

Идентификацию нового производного галогенимидазола проводили химическими реакциями на функциональные группы. Наличие в молекуле соединения третичных атомов азота имидазольного кольца позволило провести реакцию с общеалкалоидными осадительными реактивами (Драгендорфа, Бушарда, Либермана, фосфорномолибденовой кислотой). Наличие галогена доказали реакцией с нитратом серебра в азотнокислой среде после спекания с безводным карбонатом натрия. Специфическую реакцию для подтверждения наличия атома серы проводили с ацетатом свинца после минерализации.

ИК-спектры 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола, снятые в таблетках с калия бромидом имеют полосы поглощения в области 1042 см^{-1} характерные валентным колебаниям сульфоксидной группы ($S=O$), а полосы поглощения в области 685 , 661 и 606 см^{-1} соответствуют валентным колебаниям галогенопроизводным органических соединений ($C-Br$). Исследуемая субстанция имеет четко выраженный максимум поглощения в *УФ-области* при длине волны 245 ± 2 нм, минимум при 230 ± 2 нм и плечо в диапазоне $225-235$ нм в нейтральной (хлороформ) среде, 236 ± 2 нм, минимум при 230 ± 2 нм и плечо в диапазоне $245-255$ нм в среде спирта этилового 96%-ного. *Интервал плавления* предварительно высушенных при $100-105^\circ\text{C}$ образцов субстанции И-81 наблюдалось в интервале от 191 до 195°C . *Потеря в массе при высушивании* для образцов составила не более 3%. 1%-ный спиртовой раствор исследуемой субстанции 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола должен быть прозрачным и бесцветным. В связи с использованием щелочи в процессе получения И-81 регламентируется определение *щелочности*. Показатель *pH* спиртового раствора И-81 наблюдается в пределах от $7,5$ до $8,0$. Анализ чистоты по показателю «Родственные примеси» проводили методами тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографий. Допускается содержание родственных примесей не более 0,1% (суммарно). В субстанции И-81 нами регламентированы общетехнологические допустимые примеси: *хлориды* (не более 0,05%), *сульфаты* (не более 0,05%), *железо* (не более 0,002%), *сульфатная зола* (не более 0,1%). При анализе *микробиологической чистоты* исследуемой субстанции 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола в 1г субстанции допускается наличие не более 1000 бактерий и 100 дрожжевых и плесневых грибов (суммарно).

Количественное определение исследуемого соединения 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола проводили высокочувствительными методами *УФ-спектрофотометрии* и высокоэффективной жидкостной хроматографией, средний процент регенерации составил $98,42\%$, все полученные данные находятся в интервале $97,33-99,71\%$. Синтетическая природа субстанции объясняет наличие родственных примесей, что определяет требования к количественному содержанию 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)имидазола - не менее 98%. *При хранении* субстанции И-81 методом «ускоренного старения», нами предложен гарантийный срок хранения субстанции, равный 2 годам.

Выводы: Определены спецификации качества и проведена стандартизация субстанции 2,4,5-трибром-1-(1-оксотетанил-3)-имидазола по показателям в

соответствии с требованиями ГФ РК: описание, растворимость, температура плавления, потеря в массе при высушивании, подлинность, прозрачность, цветность, значение pH, щелочность, хлориды, сульфаты, железо, тяжелые металлы, сульфатная зола, микробиологическая чистота, родственные примеси, количественное содержание, на основании которой разработан проект ВАНД.

References:

1. Государственная фармакопея Республики Казахстан.- Алматы: Издательский дом «Жибек жолы».-2008.-Том 1.-592с.
2. Государственная фармакопея Республики Казахстан.- Алматы: Издательский дом «Жибек жолы».-2009.-Том II.-804с.
3. Государственная фармакопея Республики Казахстан.- Алматы: Издательский дом «Жибек жолы».-2014.-Том III.-729с.
4. Фармакопея Евразийского экономического союза. Том 1. Часть 1: научное издание. - Москва : Евразийская экономическая комиссия", 2020. - 584 с.
5. Фармакопея Евразийского экономического союза. Том 1. Часть 2: научное издание.- Москва : Евразийская экономическая комиссия", 2022. - 460 с.
6. The European Pharmacopoeia 8.0, vol. 1 (Eur.Ph.). - Council of Europe, Strasbourg, 2021.- 1380 p.
7. The European Pharmacopoeia 8.0, vol. 2 (Eur.Ph.). - Council of Europe, Strasbourg, 2021.- 2133 p.
8. The United States Pharmacopoeial Convention (USP),USP 44-NF39, vol. 1, 2, 3, 2021-6068 p.
9. The British Pharmacopoeia (Br.Ph.).-Norwich: The Stationery Office. - 2020. - Volume I, II, III, IV, V. – 1545 p.